

SCIENCE AND EDUCATION IN AGRICULTURE

№ 3, 2025 March

Volume 3 Issue 3

ISSN 3030-3222

Tahririyatning yuridik manzili: 170600, Andijon viloyati, Andijon tumani, Oliygoʻh koʻcha 1-uy, Andijon qishloq xoʻjaligi va agrotexnologiyalar instituti

MINTAQADA MILLIY TURIZMNI INNOVASION RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA BARQARORLIGI TAHLILI

Raximova Umida Ziyadullayevna
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada milliy turizmni innovasion rivojlanish tendensiyalariuning barqaror rivojlanishni ta'minlashdagi o'rni juda muhimdir. Bugungi kunda turizm sohasida barqarorlik va atrof-muhitni muhofaza qilishga e'tibor qaratish, nafaqat ekologik jihatdan toza turizmni rivojlantirish, balki milliy innovasion rivojlanish tendensiyalari va barqarorligining global miqyosda raqobatbardoshligini oshirish uchun ham zarurdir. Bugungi kunda turizm sohasida yashil iqtisodiyotning roli tobora ortib bormoqda. Bu, ayniqsa, atrof-muhitni himoya qilish, tabiiy resurslarni tejash va barqaror rivojlanishni ta'minlashni istagan mamlakatlar uchun muhim ahamiyatga ega. O'zbekistonda mintaqalarning iqtisodiy barqarorligini ta'minlash, hududlarni innovasion iqtisodiy rivojlantirish borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda.

Kalit so'zlar: Yashil iqtisodiyot, milliy turizm, tendensiya, ekologik iqtisodiyot, atrof-muhit iqtisodiyoti, yashil siyosat, xalqaro iqtisodiy munosabatlar nazariyasi, iqtisodiyotni modernizatsiyalash, innovatsion iqtisodiyot.

Kirish. Dunyo tajribasida xizmatlar tarmog'ini rivojlantirish va boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirishning o'ziga xos jihatlari ekonometrik modellashtirish jarayonida qator masalalar tizimli o'rganilgan [1]. Kishilik jamiyatining bugungi rivojlanish holati bir qancha o'ziga xos rivojlanish bosqichlarining natijasidir. Bu bosqichlarning o'ziga xosligi iqtisodiyot sektorlaridagi qaysidir tarmoqning yoki ma'lum turdagi tarmoqlarning rivojlanishidagi tub burilishlarga asoslanadi. Dunyo aholisining ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy-ma'naviy hayotida xizmatlar tarmog'ining roli ortib bormoqda. Bu esa jamiyatning bugungi va kelajakdagi rivojlanish darajasi bevosita xizmatlar sohasining rivoji bilan chambarchas bog'liqligini ko'rsatadi.

Mamlakatimizda so'ngi yillarda xizmatlar, xususan, milliy turizmni innovasion rivojlanish tendensiyalari va barqarorligi rivojiga alohida e'tibor kuchaymoqda. Bunga sabab, aholi turmush tarzini yaxshilash, yurtimiz turizm salohiyatini oshirish, zamonaviy qishloq va shahar infratuzilmasini shakllantirish, bandlik darajasini oshirish kabi, umumiy holda iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash bo'yicha olib borilayotgan islohatlar samaradorligini oshirishdagi mazkur tarmoqning katta ahamiyatga egaligidir.

Adabiyotlar sharhi. Bu davrda iqtisodiy adabiyotlarda "atrof-muhit iqtisodiyoti" deb nomlangan yangi yo'nalish paydo bo'ldi. Ushbu yo'nalish doirasida iqtisodiy faoliyatning atrof-

muhitga ta'siri natijasida yuzaga kelayotgan ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlar talqin etila boshlandi. Unga muvofiq ekologik muammolarni amaldagi iqtisodiy munosabatlar doirasida hal etish va xalqaro darajada umumlashtirilishi zaruriati paydo bo'ldi va shular yuzasidan ilg'or fikrlar shakllandi [1].

Xizmat ko'rsatish korxonalarining moliyaviy-xo'jalik faoliyatini tahlil qilish, faoliyat maqsad-vazifalarining mazmun-mohiyatidan kelib chiqib, ma'lum bir mezonlar asosida olib boriladi. Jumladan, yashash joy va umumiy ovqatlanish xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda tarmoq bo'yicha tahlil, iqtisodiy faoliyatni amalga oshirishgacha bo'lgan boshqaruv qarorlarini, faoliyatni rejalashtirish funksiyalarini asoslashga yo'naltirilgan, istiqbolli ko'rsatkichlarni hisoblash uchun qo'llaniladigan perspektiv tahlil, yuritilayotgan faoliyat davomida rejalashtirilgan vazifalar ijrosining ta'minlanish holatini nazorat qilishda, foydalanilmagan, mavjud zaxira manbalarini aniqlashda, joriy faoliyat natijalarini baholashda qo'llaniladigan retrospektiv tahlil, bir xo'jalik darajasida va xo'jaliklararo tahlil, moliyaviy jihatlar va natijalarga yo'naltirilgan moliyaviy-iqtisodiy, iqtisodiy va texnik jarayonlarning o'zaro va ularning korxonalar faoliyatiga ta'sirini o'rganishda foydalaniladigan texnik-iqtisodiy, ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarning bog'liqligini, ularning korxonalar faoliyatiga ta'sirini ko'rsatib beruvchi ijtimoiy-iqtisodiy, shuningdek, iqtisodiy-ekologik, iqtisodiy-statistik tahlillarga

farqlanuvchi boshqaruv obyektlari bo'yicha tahlil, o'rganish uslubiga ko'ra farqlanuvchi omilli, tashhisli, sabab-oqibatli, iqtisodiy-matematik, stoxostik tahlillar, tadqiq etilayotgan obyektlar qamroviga ko'ra farqlanuvchi uzluksiz va tanlanma tahlillar iqtisodiy tahlilning mezonlar bo'yicha mexanizmi hosil qiladi [2].

Masalaning qo'yilishi va tadqiqot usuli. Milliy turizmni innovasion rivojlanish tendensiyalari va barqarorligi tahlil qilishda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish o'rni shundaki, turizmning ekologik va ijtimoiy mas'uliyatini namoyish etish orqali mamlakatni tanitish mumkin. Yashil iqtisodiyot asosidagi turizm brendi, ayniqsa, ekologik ongli sayohatchilar uchun jozibador hisoblanadi. Bunday turizm yo'nalishlari, o'zining ekologik mas'uliyatiga, innovatsion va barqaror rivojlanish tamoyillariga asoslanib, mamlakatni dunyo bo'ylab mashhur qiladi.

Tadqiqot natijalari. Turizmni innovatsion rivojlanish tendensiyalari va barqarorligi oshirishda mehmonxona va umumiy ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishni ekonometrik modellashtirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borgan xorijiy olimlarning ilmiy ishlarida, bugungi davrda sohani rivojlantirishning ustuvor omillarini 5 ta asosiy komponentini keltirishadi. Jumladan, xududda mehmonxona va umumiy ovqatlanish obyektlarining optimal fazoviy taqsimotini amalga oshirish, xududda mehmonxona va umumiy ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishda innovatsion texnik-texnologik o'lchovlarni o'rnatish, xududda ishlab chiqarish samaradorligini ta'minlovchi mehmonxona va umumiy ovqatlanish xizmatlarini tashkil etishning optimal variantlarini ishlab chiqish, yashash joy va umumiy ovqatlanish xizmatlarini istiqbolli rivojlantirish strategiyasi darajasida qaror qabul qilish, mehmonxona va umumiy ovqatlanish xizmatlarida boshqarish tizimini takomillashtirish muhim vazifalar ustunidagilar yoziladi (1-rasm).

Zamonaviy sharoitda yashash joy va umumiy ovqatlanish xizmatini rivojlantirish omillarini aniqlash mexanizmining shakllanish jarayoni to'liq ilmiy tadqiqot jarayoni bilan kechadi. Bu erda muammoning quyilishi aniq maqsad va vazifalarni keltirib chiqaradi. Ijro usullari xarakteriga mos ravishda shakllanadi. Provardida natijalar asosida muxim omillar ahamiyatlilikga baholanadi. Quyida yashash joy

va umumiy ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishni ekonometrik modellashirish tadqiqotlarida qaralayotgan ta'sir omillari bilan bog'liq zamonaviy yondoshuv tasnifiga to'xtalamiz.

1-rasm. Zamonaviy sharoitda turizmni innovasion rivojlanish tendensiyalari va barqarorligi rivojlantirish omillarini aniqlash mexanizmi

Global bozorga chiqish: Yashil turizmning ommaviylashishi orqali mamlakatning ekologik turizmni rivojlantirganligi tan olinadi.

Ekologik sertifikatlar va markalar: Yashil iqtisodiyot asosida ishlab chiqilgan turizm xizmatlari ekologik sertifikatlariga ega bo'lishi mumkin. Bu esa brendning ekologik jihatdan mas'uliyatli ekanligini ko'rsatadi.

Milliy turizm brendini shakllantirishda barqaror rivojlanishga hissa qo'shishning bir necha yo'llari mavjud:

Yashil iqtisodiyot orqali turizm, qayta tiklanadigan energiyalardan foydalanish va ekologik toza transport tizimlarini joriy etish mumkin. Bu, o'z navbatida, iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishda muhim ahamiyatga ega.

Yashil iqtisodiyot, shuningdek, iqtisodiy-ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga yordam beradi. Turizm sektoridagi barqarorlik, mahalliy aholi uchun yangi ish o'rinlari yaratish, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va atrof-muhitni muhofaza qilishga asoslanadi.

Yashil turizm orqali milliy brend o'zining ekologik mas'uliyatini namoyish etadi va raqobatbardoshligini oshiradi, bu esa global bozorga chiqishda katta yordam beradi.

Xulosa Mintaqada milliy turizmni iqtisodiy innovatsion rivojlanish tendensiyalari va barqarorlikni ta'minlashda, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, ekoturizmni rivojlantirish, mahalliy iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash va madaniy merosni saqlash kabi

omillar milliy brendni shakllantirishda asosiy ahamiyatga ega. Barqaror rivojlanishning ta'minlanishi orqali, turizm sohasida iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik muvozanatni saqlab qolish

mumkin. Bu esa o'z navbatida, milliy turizm brendining raqobatbardoshligini oshiradi va uning uzoq muddatli muvaffaqiyatini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 20 oktabrdagi "2030 yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 841-sonli qarori.
2. Beder, S. 2011, 'Environmental economics and ecological economics: the contribution of interdisciplinary to understanding, influence and effectiveness', Environmental Conservation, vol. 38, no. 2, pp. 140-150.
3. Xiaobei Wang et al. (2022). Examining a client network development framework for a logistics service provider: A longitudinal case study // Industrial Marketing Management. 102 (2022) 514–526 //
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" gi PF-60-son Farmoni 1-ilovasi. // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022 y., 06/22/60/0082-son // <https://lex.uz/docs/5841063>
5. "O'zbekiston Respublikasi hududida mehmonxona xizmati ko'rsatish tartibi to'g'risidagi namunaviy nizomni tasdiqlash haqida"gi O'zbekiston Respublikasi turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasining 2019 yil 26 martdagi 03-mh-son Qarori. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 20.05.2019 y., 10/19/3160/3153-son
6. Aliyeva M.T. Mehmonxona menedjmenti. Darslik. –T.:2007.-335 b
7. Рахимов, А. Н., Махматкулов, Г. К., и Рахимов, А. М. (2021). Построение эконометрических моделей развития сферы услуг для населения региона и их прогнозирование. Американский журнал прикладных наук, 3 (02), 21–48.
8. Raximova, U.Z. (2024). Turizm infratuzilmasining hozirgi holati Сервис илмий-амалий журнал 4/2-сони.95-99 b.
9. Raximova, U.Z. (2024). Turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirishdagi asosiy manbalar tahlili. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. 2024. №7-iyul. 136-142 b